

Tốt nghiệp đại học y dược Tp.HCM, là một chuyên gia thẩm mỹ, có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn vững vàng, luôn đón đầu xu hướng cập nhật những kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực thẩm mỹ, được rất nhiều báo chí truyền thông vào cuộc để xác nhận khen ngợi và đánh giá rất [**\(Bác sĩ Lê Trần Duy|doctor le tran duy|bs le tran duy\)**](#)

cao.

Cơ sở: Thẩm mỹ Bác sĩ Duy - Lầu 3, 123 Nguyễn chí thanh, phường 9, quận 5, Tp.HCM